

El impacto de la pedagogía de predisposición alimentaria aplicando las estrategias meta lingüísticas y naturalistas hacia el valor de la nutrición

Arriaga León Diana Carolina¹, La Torre Carrasco Rosa Italia², Del Rosario Yagual Magda³, Cedeño Litardo Xiomara Pamela⁴, Jara Díaz Karem Viviana⁵, Dattus Torres Damián Enrique⁶

Ecuador

DOI: [10.5281/zenodo.13829141](https://doi.org/10.5281/zenodo.13829141)

Paper History

Received: 16-09-2024

Accepted: 18-09-2024

Published: 24-09-2024

Abstract: The objective of this research is to evaluate the development of a pedagogy of dietary predisposition through meta-linguistic and naturalistic strategies to condition improvements in nutritional habits within language teaching. The geographical and comparative location was between the area of La Alborada, Isla Trinitaria and the suburb of Guayaquil. In Institutions such as San José La Salle and others associated with measuring the influence of diet on the predisposition towards studying linguistic and mathematical skills, as is the case of the FCI Japan in the city of Ambato. A basic quali-quantitative method has been used to develop a comparison between the linguistic and mathematical performance associated with second languages and the incidence of learning in nutrition and speech. It is concluded that to the extent that students access the awakening of their naturalistic intelligence, their ability to mentally graph improves during the development of both linguistic and mathematical semiotics, associating it with the type of food consumption in nutrition.

Keywords: Food, Metalinguistic, Naturalism, Nutrition

INTRODUCCIÓN

Los estudiantes con inteligencia pragmática se adaptan muy bien con el medio naturalista, entre los que están los casos de la alimentación, de los cuales se pueden ejemplificar para mejorar la capacidad nutritiva. Se ha realizado un análisis de la capacidad de tomar referencias concretas de la realidad de la Costa ecuatoriana y de la sierra tungurahuese para establecer indicadores pragmática hacia la bio lingüística. El objetivo de la presente investigación es evaluar el desarrollo de una pedagogía de la predisposición alimentaria a través de estrategias meta lingüísticas y naturalistas para condicionar las mejoras en los hábitos nutritivos dentro de la enseñanza de los idiomas.

Se han analizado las muestras tanto en Unidades Educativas como San José La Salle de la ciudad de Guayaquil, y Unidad

Educativa PCEI Japón, así como Unidades Educativas del sector Oeste de Guayaquil. Se establece que en la medida que las experiencias previas son ricas en contenidos aumenta la capacidad de respuesta lingüística. Sin embargo la respuesta neuro lingüística con el paso de los años como es el caso de la Unidad Educativa PCEI Japón, con estudiantes mayores de entre los 16 a los 50 años, tuvo su dificultad en la etapa llamada quichua *english* debido al poco uso con la lengua inglesa en zonas como Cunuyacu, Pilahuin, Yanzaputza, en la que cuando se hizo la incorporación del inglés y español al estar en contacto con la naturaleza como fueron los pajonales, o la zona de las viviendas, y sus partes, aumentó el nivel de aprendizaje, incluyendo también momentos en los que se alimentaban mientras aprendían los neologismos en Inglés.

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

(Mena Mora , 2024) escribió “Las estrategias didácticas desde el empirismo al método científico, para el proceso de enseñanza- aprendizaje de la asignatura de Química”, en la que destaca tres aspectos: en primer lugar, es importante orientar al estudiante a explorar las realidades de la naturaleza para que pueda luego realizar revalorizaciones de la realidad y graficarla. En segundo lugar, es importante la actualización didáctica de los procesos de aprendizaje y enseñanza a la luz de la Pedagogía moderna, a la luz de la visión moderna de la pedagogía del periodo formal con el desarrollo de las inteligencias lógico matemática y naturalista de Gardner; y, en tercer lugar, al planificar lo didáctico, y al hacer que la ciencia, sea racional se requiere modificar la programación para que sus contenidos teóricos y prácticos aparezcan entrelazados de manera conveniente.

Hacerla razonable requiere evaluar a los estudiantes a partir de preguntas y problemas auténticos en los que muestren sus competencias de pensamiento científico. Durante el desarrollo de las estrategias de trabajo en las escuelas y los colegios bilingües, el aprendizaje de la segunda lengua, no basta sino que al contextualizarles los ambientes de aprendizaje, la memoria de trabajo, mejora. Los ambientes de aprendizaje deben estar adecuados a la realidad a observar y desarrollar mentalmente. ¿Por qué no se busca más relacionar la lectura en contextos científicos, orientados hacia el aprendizaje del inglés como lengua extranjera.

De la literatura sobre lectura restringida hacia la ciencia, orientado a la concientización como a la implementación en contextos de estudiantes de inglés como lengua extranjera o incluso en contextos de formación científica apoyados por el desarrollo de la inteligencia naturalista, y como docentes es vital la ayuda de la semántica.

(Carabajo Romero & Del Rosario, 2024) escribieron “ *The use of storytelling for the development of oral production in English for sixth grade A2 level*”; caracteriza que por ejemplo, en la parte de desarrollo del pensamiento operativo, el alumno reconoce que, si se pasa media taza de café de un recipiente alto a uno bajo, sigue siendo media taza, que es lo que era al principio. Piaget llama reversibilidad a la capacidad de pensar hacia atrás. Esta aptitud ayuda a acelerar el pensamiento lógico y se pueden realizar deducciones que les permitieron elaborar las historias. Aquí podemos ver el ciclo ascendente del desarrollo de la inteligencia, desde el conocimiento acumulado durante las experiencias concretas del período sensoriomotor, hasta la posibilidad de poder simbolizarlo y razonar sobre él de manera abstracta. Los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o reales.

(Mena, 2023) escribió “Modelo de alimentación para estudiantes y docentes del Ecuador: el impacto de la cultura de ingesta en el estrés oxidativo de los ciudadanos”, en el que destacan que: determinando que los alimentos y bebidas naturales que se preparen y expendan en los bares escolares deberán ser naturales, frescos, nutritivos y saludables. Sin embargo, estos alimentos no se expanden en la mayoría de los centros educativos. No son en su mayoría naturales, ni frescos, y por lo tanto menos nutritivos, ni exigentemente saludables. Los estudiantes para que sus neuronas funcionen debidamente, necesitan consumir frutas, verduras, hortalizas, cereales, leguminosas, tubérculos, lácteos semidescremados o descremados, pescado, carnes, aves, huevos y semillas oleaginosas; con características de inocuidad y calidad, para lo cual el prestador del servicio de expendio de alimentos y bebidas en los bares escolares y su personal aplicarán medidas de higiene y protección. Por lo tanto, las exigencias van hacia evitar tres enfermedades características de la mala cultura alimenticia en el Ecuador: diabetes, colitis y obesidad, agregándole una cuarta, la desnutrición no por falta de ingesta, sino la mala elección de la cultura alimenticia. (Mena, 2023)

(Amiranashvili, 2023) escribió “ *Understanding Educators View son Transferable Skills: A Qualitative Exploration of High School Teachers Perspectives (Case of Georgia)*, en el que detalla el valor de comprender la visión de los educadores sobre sus habilidades transferibles: una exploración cualitativa de las perspectivas de los docentes. Las habilidades transferibles no sólo mejoran la empleabilidad de los estudiantes, pero también fomentan su capacidad para participar en el aprendizaje permanente y contribuir eficazmente a la sociedad. La implementación real de las habilidades en el aula ha estado plagada de desafíos.

El desarrollo efectivo de habilidades transferibles para estudiantes es crucial, prepararlos para el éxito futuro, pero existe una comprensión limitada de cómo los docentes perciben e implementar estas habilidades en sus prácticas docentes. Al explorar la relación entre las creencias de los profesores sobre la importancia de las habilidades transferibles y su implementación en el aula, se destaca cómo los docentes actitudes y prácticas relativas a las habilidades transferibles influyen su integración en el plan de estudios y el impacto general en resultados de los estudiantes.

(Ágila Mogrovejo, y otros, 2023) escribieron “*Comparative study of gramatical categories in Hispanic American and Ecuadorian Quichua speech*”; obra en la que destacan que la lengua castellana tiene un origen asociado al habla de los pueblos de la Península Ibérica, y a la influencia de las conquistas que progresivamente partieron desde la corona española. En Ecuador también hay pueblos que han mantenido sus propias tradiciones antes y después de la conquista española. Además, la historia no registra otros acontecimientos importantes en la conquista de una lengua, como fenómenos

geopolíticos, que han permitido la acentuación de palabras y términos de poderes económicos y que se asocian en el mundo moderno a la conquista económica.

La sociedad en el habla cotidiana utiliza adjetivos y verbos en diferentes formas, el adjetivo califica o determina el sustantivo, pero en el habla, lo que el hablante se desarrolla en sus fases dialógicas, y esas formas hay que aprovechar para incluirlas en la didáctica hacia desarrollo operativo verbal con apoyo pedagógico de las estrategias meta lingüísticas y naturalistas en niños con inteligencia pragmática.

(Hamed , 2023) escribió “ *Using Mind Mapping to Improve Reading Comprehension Skills: Exploring its Efficiency in the Palestinian Curriculum for 12th Grade*”; sobre el uso de mapas mentales para mejorar las habilidades de comprensión lectora: exploración de su eficiencia en el plan de estudios palestino para el 12º grado”. Destacan aspectos como de que el aprendizaje de memoria dificulta el desarrollo de las habilidades cognitivas superiores de los estudiantes porque recurren a estrategias de aprendizaje de nivel inferior.

Los académicos coinciden en que la metacognición de los estudiantes, que está conectada a la planificación en mapas mentales está relacionada con el alto rendimiento y logro de objetivos educativos. Pero, no solamente la didáctica es necesaria, sino que también es importante el estudio de la cultura alimenticia de la población de estudio, y los niveles de grasa en el cerebro que inciden en el desarrollo de las conexiones nerviosas de los estudiantes. También mencionar que los lectores más capaces, que son autorregulados y reflexivos son diferentes de sus pares menos avanzados en el seguimiento y generar información en un pasaje. De este modo mejorar las habilidades cognitivas superiores de lectura de los estudiantes mediante la aplicación.

Estrategias como los mapas mentales son la respuesta. En este documento, la efectividad de la implementación de la estrategia de mapas mentales en las clases de comprensión lectora en las escuelas palestinas. mejora la capacidad cognitiva de los estudiantes, habilidades y los anima a abordar nuevos textos con confianza.

(Medina Medina , Bayas Jaramillo , Dattus Torres , Ramírez Benavides, & Bermeo Bermeo , 2024) escribieron “Los procesos operativos para bibliotecas digitales institucionales con productos académicos de estudiantes de excelencia”, en la que destacan las formas de narrar de los estudiantes, y cuando en la elaboración de los deberes inéditos se exponen a partir de la experiencia, la opinión, el análisis particular de su autor, sin la ayuda de fuentes de internet, no debería construir una ventaja para la producción de pequeños textos, pues toda obra se enriquece con diferentes aportes, pero la argumentación de estudiantes Asperger y superdotados llama la atención por los dos atributos antes anotados.

DESARROLLO

(Hamed , 2023) expresa que los niños cumplen diferentes funciones narrativas y se convierten en los elementos fundamentales para guiar el hilo de la historia. Ellos son los protagonistas, antagonistas o catalizadores del desarrollo de la trama. Así, cuando se dan la reducción de las esencias ontológicas de los hechos y fenómenos contados por el niño, permite relacionarlos con la vivencia de la nutrición.

En las clases de inglés, lengua española o matemáticas, anticipar la correcta participación de los alófonos como p,b,t, y en sus correspondientes fonemas /p/ como en lugar(pleis) o cuando este se presenta dentro de una palabra como en compañía (k^mpaní); los adolescentes muestran la necesidad de mejorar su destreza de la pronunciación, y al asociarlas a los alimentos que consumen en Guayaquil, se les hace más fácil (Carabajo Romero & Del Rosario, 2024)

A diferencia de que si la pronunciación en inglés o los ejemplos matemáticos, están fuera de la cultura de la ciudad, lo que se puede denominar contextualización geográfica; y saber diferenciar cuando un alimento que contiene una consonante determinada en inglés amerita que en este momento es p, tiene otro valor al final de la palabra como en grupo , o en piña, pero el niño tiene que ser ver aclarado desde su interioridad o imágenes de frutas, legumbres, bebidas, cereales esa representación, para luego llevarlo a la oralidad.

Autores góticos explican cómo los niños pueden atraer lo sobrenatural o siniestro y cómo pueden aumentar las tensiones dentro del conflicto. Aprovechando que los niños son alegóricos, e esta capacidad metafórica le permitirá elaborar metáforas desde la ciencia, de tal manera es que las representaciones simbólicas y medios para examinar la ciencia, se vean graficadas a través de lenguaje científico.

(Del Rosario Yagual , 2024) escribió “La regulación de la amígdala e ínsula cerebral para el aprendizaje neuro parasimpático del idioma inglés”; en el que detalla un aspecto importante: El lenguaje es un sistema cognitivo complejo de comunicación exclusivo de los seres vivos, por lo tanto hay un deHace unos 50 años, se decía que era una facultad propia de los seres humanos; pero el avance de la tecnología, y de la ciencia demuestran que los seres inferiores como los animales domésticos, salvajes, los simios y otros como las hormigas, abejas, también tienen forma de comunicarse, algunos distintos a los humanos, y otros como el caso de los loros con articulaciones muy parecidas.

La sociedad en el habla cotidiana utiliza adjetivos y verbos en diferentes formas, que son objeto de análisis en este documento. El adjetivo califica o determina el sustantivo, y al llevar a los estudiantes a zonas abiertas del aula como huertos o parques, siendo el recorrido de la naturaleza la mejor forma para desarrollar el razonamiento matemático, naturalista y de lenguas extranjeras en el habla.

Cada estrategia que aplica un docente durante el proceso de aprendizaje constituye la base para la construcción de conocimientos en el estudiante y puede facilitar la adquisición de nuevos aprendizajes de forma clara y significativa. En educación, las estrategias metodológicas son un conjunto de procedimientos y recursos utilizados por el docente con el objetivo de desarrollar habilidades y destrezas. (Carabajo Romero & Del Rosario, 2024)

Al seguir la técnica de mapas mentales para comprender los textos y responder a una amplia variedad de preguntas, incluidas Verdadero/Falso, idea principal, preguntas de referencia y de clasificación, la visita previa a las instalaciones de parques y huertos permitió agregar términos en segunda lengua de: Las hojas de los árboles, la oxidación, el cielo, medir el diámetro de palmeras y anotarlas en inglés:

The leaves of the trees,

The rust, the sky,

Measure the diameter of the palm trees.

Se ha evidenciado que un grupo de estudiantes no ha desarrollado todas sus potencialidades de interacción social, pero han demostrado desarrollo cognitivo en sus procesos de aprendizaje, con base a sus cualidades se han propuesto trabajos en equipos colaborativos, volviendo los contenidos en las asignaturas, un medio para actividades lúdicas y de participación activa, sin crear presiones a los estudiantes, la creatividad impera en este tipo de estudiantes. (Medina Medina , Bayas Jaramillo , Dattus Torres , Ramírez Benavides, & Bermeo Bermeo , 2024); También el contexto del desarrollo de

estudiantes saludables, no solo le pertenece a la familia, sino a los miembros distritales:

Los proveedores distritales de alimentos frescos para ser calificado, partirán de una visión de producción por regiones: De la Costa, el banco de alimentos de los distritos educativos, deben tener proveedores de coco de Esmeraldas, mango de Daule, las piñas de proveedores de la zona de Milagro, la granadilla de Tungurahua, la zanahoria de

Tungurahua, el guineo de Machala, etc. Es decir, ¿puede un proveedor ir por provincia entregando a un marco de almacenamiento grande por ciudades? (Mena, 2023)

METODOLOGÍA

Se ha utilizado una encuesta para 120 estudiantes desde los 8 a 50 años, en 3 Unidades Educativas de la ciudad de Guayaquil, y una de Ambato, tanto niños como niñas y adultos. Al fijarse en las tablas y gráficos elegidos, los estudios cuantitativos proponen relaciones entre variables con la finalidad de arribar a proposiciones precisas y hacer recomendaciones específicas. (Hernández Sampieri & Fernández Collado , 2020)

Instrumento: Encuesta. Se ha utilizado una encuesta para encontrar indicadores y sus dimensiones.

Norma: Señale con estas letras, según su conveniencia.

MDA: Muy de acuerdo

DA: De acuerdo

MED: Muy en desacuerdo

ED: En desacuerdo

Ilustración 1: Encuesta a estudiantes

Categorías	MDA	DA	MED	ED
1. Cuando no desayuno, me gusta la lectura de novelas, cuentos.	4	2	5	9
2. Sino almuerzo, no me gusta ver novelas o cuentos en you tube	12	3	2	3
3. Es necesario alimentarse para estar con los video juegos.	11	6	1	2
4. Me gusta estar bien alimentado para desarrollare las sumas, y restas	6	9	2	3
5. Me gusta desarrollar las multiplicaciones y divisiones luego de comer algo nutritivo.	5	12	1	2
6. Me nutro para resolver problemas de raíces cuadradas.	5	10	2	3
7. Sino como bien, tengo problemas para encontrar los personajes de un cuento o novela	5	12	1	2
8. Como ensaladas al menos una vez a la semana	12	5	2	1
9. A veces llego sin desayunar a la escuela o colegio	3	5	6	6
10. Nunca he preparado una ensalada en clases	2	2	12	4

Elaborado por los autores

RESULTADOS

1. Cuando no desayuno, me gusta la lectura de novelas, cuentos.

Tabla 1: *Desayunar antes de leer*

El 20 % de los niños contestaron que cuando no desayunan, están muy de acuerdo que les gusta la lectura de las novelas, cuentos, a pesar de que no desayunan. El 10% también leen a

pesar de no desayunar; pero el 25% no gustan de leer sino desayunan, y el 45% están en desacuerdo leer cuentos y novelas sin desayunar.

2. Sino almuerzo, no me gusta ver novelas o cuentos en you tube

Tabla 2: *You tube sin almorzar*

El 60% de los estudiantes consideran que están muy de acuerdo que no les gusta ir a youtube a ver novelas o cuentos sin

almorzar. El 15% de los estudiantes están de acuerdo que sino almuercen no les gusta ver las novelas en youtube.

3. Es necesario alimentarse para estar con los video juegos.

Tabla 3: Alimentarse para estar en video juegos

El 55% considera que es necesario alimentarse para estar en la práctica de los video juegos. El 30% opina estar de acuerdo que es necesaria una alimentación adecuada para estar con los video

juegos. El 5% considera estar muy en desacuerdo en que se necesita alimentarse adecuadamente para estar con los video juegos. El 10% están en desacuerdo, igual.

4. Me gusta estar bien alimentado para desarrollar las sumas, y restas

Tabla 4: Alimentación para desarrollar sumas y restas

El 30% de los estudiantes están muy de acuerdo que les gusta estar bien alimentado para desarrollar las sumas y restas. El 45% están de acuerdo, que les gusta estar bien alimentado para desarrollar las sumas y restas. Al 10% no les gusta desarrollar

las sumas y las restas estén o no bien alimentados. El 15% están en desacuerdo que les gusta estar bien alimentados para desarrollar las sumas y las restas.

5. Me gusta desarrollar las multiplicaciones y divisiones luego de comer algo nutritivo.

Tabla 5: Alimentarse para desarrollar multiplicaciones y divisiones

El 60% de los niños están muy de acuerdo, que les gusta desarrollar multiplicaciones y divisiones luego de alimentarse. El 25% están de acuerdo que les gusta alimentarse para

desarrollar multiplicaciones y divisiones. El 5% están muy en desacuerdo y el 10% están en desacuerdo que se necesita alimentarse para desarrollar multiplicaciones y divisiones.

6. Me nutro para resolver problemas de raíces cuadradas.

Tabla 6: Nutrirse para resolver problemas de raíces cuadradas

El 25% de los niños consideran estar muy de acuerdo nutrirse para resolver problemas de raíces cuadradas. El 50% está de

acuerdo nutrirse para resolver problemas de raíces cuadradas. El 10% está muy en desacuerdo y el 15% está en desacuerdo.

7. Sino como bien, tengo problemas para encontrar los personajes de un cuento o novela

Tabla 7: Buena alimentación y encuentro con personajes

El 25% están muy de acuerdo que, si no comen bien, no pueden encontrar personajes en cuentos o novelas. El 60% están de acuerdo, el 5% están en desacuerdo y el 10% en desacuerdo que

sino como bien tienen problemas para encontrar personajes de un cuento o novela.

8. Como ensaladas al menos una vez a la semana

Tabla 8: Ingesta de ensaladas una vez a la semana

El 60% de los estudiantes están de acuerdo que comen ensaladas al menos una vez a la semana. El 25% están de acuerdo que están de acuerdo que comen ensaladas al menos

una vez a la semana. El 10% están muy en desacuerdo que comen ensaladas al menos una vez a la semana. El 5% están en desacuerdo que comen ensaladas al menos una vez a la semana.

9. A veces llego sin desayunar a la escuela o colegio

Tabla 9: Llegar sin desayunar a escuela o colegio

El 15% están muy de acuerdo que llegan a la escuela sin desayunar. El 25% están de acuerdo que llegan sin desayunar. El 30% consideran estar muy en desacuerdo que llegan sin

desayunar a la escuela o colegio a veces. El 30% están en desacuerdo que llegan sin desayunar a la escuela o al colegio.

10. Nunca he preparado una ensalada en clases

Tabla 10: Nunca ha preparado una ensalada en clases

El 10% considera que está muy de acuerdo que nunca ha preparado una ensalada en clases, pero el 60% están en desacuerdo, eso significa que sí han preparado ensaladas en clases como parte del aprendizaje de las Ciencias Naturales, inglés y matemáticas.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Lo que el hablante desarrolla en sus fases dialógicas, se orienta a la crítica metalingüística, la del mundo interior del estudiante, la fase de evolución metacognitiva, más que al diálogo en sí, y que utilizándolo en la esfera de la narrativa. Los mapas mentales de alimentos y frutas enumeradas resultaron ser una herramienta eficaz para mejorar habilidades de comprensión lectora para estudiantes de 10 años en zonas de la Isla Trinitaria. Mientras que en la Unidad Educativa San José La Salle, a medida que ellos habían visitado USA antes de los 8 años, se les hacía más fácil hacerlo en inglés aplicado a las Ciencias Naturales y Matemáticas en inglés.

Los estudiantes de la zona de Ambato, elaboraron oraciones a partir de lo que habían comido en las clases y recreos como maíz tostado, palomitas de maíz, pedazos de conejos, como parte de la alimentación propia de la sierra, pero también su recorrido visitaron instalaciones en los que estaban el mirror, table, etc., e iban contando el número de objetos traducidos, lo que significa que el paseo naturalista es motivador y sí logró obtener oraciones significativas y luego hacer los razonamientos metalingüísticos y matemáticos, asociados a mejorar la nutrición.

CONCLUSIONES

El análisis, ha demostrado que cuando los estudiantes, no desayunan, se les complica el desarrollo del gusto por la lectura de novelas y otras obras literarias como los cuentos; Sino almuerzo, no me gusta ver novelas o cuentos en you tube, eso significa que en la medida que aumenta la ingesta de calorías con alimentos según su edad, los predispone para el uso de las TIC, como para también el análisis literario y matemático.

Es necesario alimentarse para estar con los video juegos, de lo contrario la falta de energía no les permite llegar a un mejor nivel de actividad.

Me gusta estar bien alimentado para desarrollare las sumas, y restas, eso significa que el sistema operativo neuronal es importante a partir de una buena alimentación.

A algunos, les gusta desarrollar las multiplicaciones y divisiones luego de comer algo nutritivo, y si esto se unió al aprendizaje de los alimentos en inglés y luego hacer razonamientos matemáticos de suma y resta es muy exitoso.

Para resolver problemas de raíces cuadradas, luego de comer ensaladas mejoró el nivel de rendimiento académico, y sino antes de alimentarse correctamente tienen problemas para encontrar los personajes de un cuento o novela. De tal forma que es muy necesario Se debe recomendar el consumo de ensaladas al menos una vez a la semana, y evitar acudir a veces, sin desayunar a la escuela o colegio. También se necesita como estrategia preparar ensaladas dentro del salón de clases y traducir sus procesos.

REFERENCIAS

Ágila Mogrovejo, A. J., Benítez Almeida , M. S., Dattus Torres , D. E., Montalván Campoverde , M. A., Desiderio Montalván , J. M., Jaime Quimí, T. R., . . . Esteves Fajardo , Z. I. (2023). Comparative study of grammatical categories in Hispanic American and Ecuadorian Quichua speech . *GSAR Publishers Global Journal of Arts Humanity and Social Sciences* . Obtenido de <https://gsarpublishers.com/wp-content/uploads/2022/11/GJAHSS2012022-Gelary-script.pdf>

Amiranashvili, N. (2023). Understanding Educators Views on Transferable Skills: A Qualitative Exploration of High School Teachers Perspective . *Global Scientific and Academic Research Journal of Education and literature* . Obtenido de [https://gsarpublishers.com/wp-](https://gsarpublishers.com/wp-content/uploads/2024/08/GSARJEL722024-Gelary-script.pdf)

[content/uploads/2024/08/GSARJEL722024-Gelary-script.pdf](https://gsarpublishers.com/wp-content/uploads/2024/08/GSARJEL722024-Gelary-script.pdf)

Carabajo Romero , I., & Del Rosario, M. (2024). The use of storytelling for the development of oral production in English for sixth. *South Florida Journal of Development*. Obtenido de <https://ojs.southfloridapublishing.com/ojs/index.php/dev/article/view/2887/2194>

Dattus Torres, D. (2024). Efectos contables de la bioeconomía familiar en pandemia y uso de los recursos hacia el utiitarismo en microemprendimientos. *South Florida Journal Development*. Obtenido de <https://ojs.southfloridapublishing.com/ojs/index.php/dev/article/view/2568/2116>

- Del Rosario Yagual , M. (2024). La regulación de la amígdala e ínsula cerebral para el aprendizaje neuro simpático del idioma inglés. *GAS Publishers GAS Journal of Educación and Literature (GASJEL)*. Obtenido de <https://gaspublishers.com/wp-content/uploads/2024/07/GASJEL-La-Regulacion-de-la-amigdala-e-insula-cerebral.pdf>
- Hamed , C. (2023). Using Mind Mapping to Improve Reading Comprehension Skills: Exploring its Efficiency in the Palestinian Curriculum for 12 th Grade. *GAS Publishers*. doi:10.5281/zenodo.10785165
- Hernández Sampieri , R., & Fernández Collado , C. (2020). *Metodología de la Investigación* . México D.F., México , México : Mac Graw Hill. Obtenido de https://investigar1.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/05/1033525612-mtis_sampieri_unidad_1-1.pdf
- Medina Medina , R. E., Bayas Jaramillo , C. M., Dattus Torres , D. E., Ramírez Benavides, M. A., & Bermeo Bermeo , M. E. (2024). Los procesos operativos para Bibliotecas Digitales Institucionales con productos académicos de estudiantes de excelencia. *GAS Publishers* . Obtenido de <https://gaspublishers.com/wp-content/uploads/2024/07/Los-procesos-operativos-para-Bibliotecas-@.pdf>
- Mena Mora , S. E. (2024). Las estrategias didácticas desde el empirismo al método científico para el proceso de enseñanza- aprendizaje de la asignatura de Química desde la Andragogía. *GAS Publishers Journal of Arts Humanities and Social Sciences*. doi:10.5281/zenodo.12216007
- Mena, S. (2023). Modelo de alimentación para estudiantes y docentes del Ecuador impacto de la cultura de ingesta en el estrés oxidativo. *GASJAHSS*. Obtenido de <https://gaspublishers.com/wp-content/uploads/2024/06/Modelo-de-alimentacion-para-estudiantes-y-docentes-del-Ecuador.pdf>